

**AS CONSEQUÊNCIAS PENAIS DA IMPUTABILIDADE DOS PSICOPATAS
TRANSGRESSORES NO BRASIL**

*THE CRIMINAL CONSEQUENCES OF THE IMPUTABILITY OF TRANSGRESSIVE
PSYCHOPATHS IN BRAZIL*

Mairla Santos Félix¹

Flávio Aragão Ximenes²

RESUMO: O estudo das consequências penais da imputabilidade dos psicopatas transgressores é um campo desafiador para o direito penal e a psicologia forense uma vez que as características psicológicas específicas dos psicopatas devem ser tratadas de maneira distinta no sistema penal. Assim, o presente estudo busca analisar, por meio de método hipotético-dedutivo, as implicações sociais, criminais e, por fim, jurídicas sobre a imputabilidade dos psicopatas transgressores, com o intuito de entender como o sistema penal brasileiro exerce a responsabilidade desse perfil de criminoso, bem como, as possíveis repercussões para a segurança pública e a justiça sob o cenário legislativo nacional. Para tanto, esta investigação traçou, inicialmente, um perfil comportamental e, em seguida, um perfil criminal dos psicopatas transgressores, com o objetivo de vinculá-los às condições atuais do sistema penal brasileiro. Buscou-se compreender o impacto da ressocialização desses indivíduos, oferecendo, assim, uma visão abrangente das questões legais, sociais e psicológicas envolvidas. Ademais, constatou-se a existência de uma insegurança jurídica na aplicação do Direito Penal a esses casos, o que acaba por dificultar a responsabilização penal dos agentes psicopatas, especialmente à luz da jurisprudência brasileira.

Palavras-chave: crime, psicopatia, legislação brasileira.

ABSTRACT: *The study of the criminal consequences of the imputability of psychopathic offenders is a challenging field for criminal law and forensic psychology, since the specific psychological characteristics of psychopaths must be treated differently in the criminal justice system. Thus, this study seeks to analyze, through a hypothetical-deductive method, the social, criminal and, finally, legal implications of the imputability of psychopathic offenders, in order to understand how the Brazilian criminal system exercises responsibility for this type of criminal, as well as the possible repercussions for public safety and justice under the national legislative scenario. To this end, this investigation initially outlined a behavioral profile and then a criminal profile of psychopathic offenders, with the aim of linking them to the current conditions of the Brazilian penal system. The aim was to understand the impact of the resocialization of these individuals, thus offering a comprehensive view of the legal, social and psychological issues involved. Furthermore, it was found that there is legal uncertainty in the application of Criminal Law to these cases, which ends up making it difficult to hold psychopathic agents criminally liable, especially in light of Brazilian case law.*

Keywords: *crime, psychopathy, Brazilian legislation.*

¹Bacharel do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce. E-mail: mairlafelix@aluno.fgf.edu.br

²Orientador do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza – Ce. E-mail: fax@ungrande.com.br

1 INTRODUÇÃO

Segundo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) *apud* Agência Senado, a “Psicopatia, sociopatia ou transtorno da personalidade antissocial é comportamento caracterizado pelo padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros que se inicia na infância ou começo da adolescência e continua na idade adulta” (Agência Senado, 2010, online); desse modo, esta conduta inicialmente categorizada para indicar comportamentos moralmente repugnantes sob o prisma social começou a ser especulada por filósofos e estudiosos com o propósito de compreender se os indivíduos praticantes de tais atitudes imorais seriam capazes de, no momento da ação, entender seus atos (Clara, 2017).

Diante disso, com o desenvolvimento social, os avanços sobre a temática da saúde mental acrescidos do aumento no números de casos envolvendo a psicopatia, sociopatia ou transtorno de personalidade revelaram, sob o prisma das consequências penais, que, teoricamente, existem classificações que buscam compreender o perfil criminoso e, conseqüentemente o caráter do crime analisado para assim buscar aplicar o aparato legislativo de maneira mais equitativa.

Ballone diz que existem, portanto, em tese, três possibilidades que a lei oferece aos tribunais de vários países para delitos cometidos por psicopatas: responsabilidade total; responsabilidade atenuada; e isenção de responsabilidade. Nessa última opção, o psicopata é considerado doente mental, com anomalia estrutural da personalidade, devendo ser encaminhado a um hospital psiquiátrico ou ao chamado manicômio judicial. (Agência Senado, 2010, online)

No entanto, tendo vistas o aparato legislativo brasileiro, ao analisar esta transgressão observa-se certa insegurança legislativa, visto que, a particularidade desses casos configura-os como desafiadores, mas de grande relevância para o direito penal e a psicologia forense.

Portanto, devido às características psicológicas específicas dos psicopatas, como falta de empatia, remorso e o comportamento impulsivo; estes devem ser tratados de maneira distinta no sistema penal; visto que - apesar de apresentarem entendimento racional dos atos ilícitos - sua incapacidade de conformar suas ações às normas sociais e legais respaldam uma abordagem diferenciada, na qual pode variar desde a aplicação de penas mitigadas até a consideração de medidas de segurança ao invés de penas tradicionais.

Logo, mesmo que no ordenamento jurídico não haja nenhum diploma legal que trate a imputabilidade do portador de transtornos antissociais de maneira específica a preocupação sob a análise desses casos reside no fato de que a legislação penal brasileira, concebida no século passado, ainda não esmiúça uma previsão ou tratamento mais adequado para esses atos; outrossim, outra preocupação alavancada desenvolve-se pela ótica de se traçar um equilíbrio entre a necessidade de punição e a consideração das condições mentais dos criminosos, garantindo que a justiça seja aplicada de forma equitativa e eficaz. Desse modo, averigua-se que esta temática rotula-

se como complexa uma vez que mistura aspectos legais, psicológicos e sociais, bem como, ainda demandar de uma análise profunda em razão as características do transtorno e do direito penal, resultando em uma ampla discussão sob o âmbito não só do direito brasileiro como no contexto global.

Com base nisso, neste estudo é apresentado, por meio de uma abordagem hipotético-dedutiva, a explanação de conceitos como a psicopatia, a culpabilidade, a imputabilidade, a proteção e a reinserção dos psicopatas com o foco em analisar as implicações jurídicas, criminais e sociais dos psicopatas transgressores, objetivando entender como o sistema penal exerce a responsabilidade desse perfil criminoso ademais das possíveis repercussões para a segurança pública e a justiça.

Nesse sentido, a presente análise específica: examinar como as ciências da psicologia e psiquiatria definem e percebem o psicopata que comete crime; conhecer o que as legislações brasileiras preveem com sua aplicabilidade ante ao indivíduo psicopata que comete delito; bem como, analisar as condições atuais do sistema penal brasileiro ademais de seu impacto sob a âmbito da ressocialização de psicopatas transgressores, oferecendo; desse modo, uma visão abrangente das questões legais, sociais e psicológicas envolvidas.

2 BREVE HISTÓRIA DA PSICOPATIA

Segundo Silva (2014); a loucura antigamente caracterizada, em Homero, como a desrazão, a perda do contato com a realidade física ou social, podendo levar o sujeito acometido por ela a praticar transgressões das normas sociais não carregava nenhum estigma, pois não passava de uma (des) ordem (Silva, 2014, p. 15 *apud* Clara, 2017, online)

A partir do século XVIII - segundo Clara (Clara, 2017, online) - doenças, distúrbios e transtornos mentais eram considerados “desordens” e já, nesse momento, iniciava-se certa investigação na tentativa de compreender o comportamento de atos amorais que aconteciam sob a ótica de indivíduos que apresentavam essas características comportamentais.

Os distúrbios ou transtornos na antiguidade eram experimentados numa espécie de estado livre, e esses indivíduos recebiam uma atenção diluída, pois essas pessoas além de conviverem na sociedade, suas crises e agitações eram vistas frequentemente como um marco sobrenatural, tratava-se de um recurso das inúmeras divindades gregas para que seus caprichos e planos não fossem contrariados pela vontade dos mortais. (Clara, 2017, online)

No entanto, apenas no início do século XIX após um movimento de reforma em termos de pesquisas e abordagens desses fenômenos - com atenção especial para os franceses Philippe Pinel, Jean-Etienne Dominique Esquirol, Benjamin Ruesch, James Cowles Prichard, Legrand Du Saul -

foram enfatizados trabalhos nos quais demonstraram que a anormalidade psíquica ou a alienação mental nada mais eram do que uma doença orgânica (Clara, 2017, online).

Conforme preceitua Gomes (2013), no final do século XVIII e início do século XIX ocorreram algumas mudanças relevantes no que tange à insanidade e a loucura, indo além do que consideravam como distúrbios e transtornos mentais, tendo como resultado as desordens presentes no corpo ou no organismo dos indivíduos. (Clara, 2017, online)

Desse modo, com o desenvolvimento de estudos sobre a psique humana muitos autores associaram a filosofia e a psicologia a questão da possível relação entre o livre arbítrio e as transgressões morais; inicialmente, questionando que aqueles indivíduos os quais praticavam alguma transgressão moral eram considerados inculpados em razão de sua insanidade ou loucura para, posteriormente, com o desenrolar desses estudos e o avanço dos diagnósticos psiquiátricos, relacionar esse tipo de comportamento a diagnósticos mais precisos e, com isso, a criação de termos como psicopatia e sociopatia.

No século XIX, a “escola francesa” de psiquiatria defendia a tese de que os indivíduos que eram identificados com psicopatia eram pessoas desequilibradas. Em complementação a essa argumentação, relaciona-se as diferenças entre as características de psicopatia e das psicoses através dos estudos de J. Koch que, ele une algumas características da psicopatia identificadas como sentimentos chorosos, sonhadores, exaltados, dentre outros, sendo denominados como inferioridades psicopática (Silva, 2014 *apud* Clara, 2017, online).

Desse modo, paralelamente ao desenvolvimento dos estudos sobre a louca e o diagnóstico quanto às doenças mentais autores como Phillip Pintel, Jean-Etienne Dominique Esquirol e Próspero Despine - século XIX - bem como Benjamin Ruesch - século XX - iniciando, assim, questionamentos em relação à psicopatia - do grego *psyché*, que significa "alma", e *pathos*, que significa "sofrimento, sentimento" (Clara, 2017, online).

O pesquisador Hervey Cleckley caracterizou os psicopatas baseando-se em termos e objetivos imediatos com confronto e com objetivos remotos ou futuros, o psicólogo Harrison G. Gough também levou em consideração outros pontos que identificam as pessoas com algum grau ou nível de psicopatia, tais como:

[...] comportamento impulsivo; incapacidade de criar vínculos profundos e constante com outras pessoas ou para identificar-se em relações interpessoais; falta de planejamento para conseguir determinados objetivos; aparente falta de ansiedade e de sofrimento pela inadaptação social e sua negativa de reconhecimento a tal inadaptação; tendência a projetar nos outros as culpas e não aceitar a responsabilidade por seus próprios fracassos; mentiras; falta de responsabilidade e pobreza emocional (Oliveira, 2012, p. 46 *apud* Clara, 2017, online)

No entanto, quando se debruça sobre o estudo da psicopatia já no século XX nota-se que o estudo dessa temática, cada vez mais, é aprofundado fato pelo qual, segundo Clara (Clara, 2017, online), aponta uma total falta de concordância entre os estudiosos do assunto apresentando divergências nas quais começam no âmbito na conceituação desse distúrbio ou transtorno.

No ano de 1944 tem-se dois momentos fundamentais quanto às pesquisas e determinações em torno da psicopatia. No primeiro os psiquiatras Andrew Curran e Jonathan Mallinson afirmam que a psicopatia é uma doença mental, uma contradição frente às teorias conseguidas historicamente em relação a esse assunto, eles não mais consideravam a

psicopatia como uma doença mental do tipo da esquizofrenia ou do transtorno bipolar, e sim, apenas, apresentam algumas características cerebrais que o diferenciam da normalidade (Myres, 1999 *apud* Clara, 2017, online).

Bem como apresentado por Oliveira em seu estudo sobre o comportamento humano.

O segundo momento primordial ocorreu no ano de 1944, quando o psicanalista estadunidense Robert Lindner, em se tratando do psicopata, ele descreve o mesmo como um rebelde, um desobediente influenciado pelo fanatismo, essa rebeldia descrita pelo psicanalista é voltada exclusivamente para o alcance dos seus objetivos combinada com a sua incompetência de realizar algo que beneficie outras pessoas (Oliveira, 2012 *apud*

Clara, 2017, online).

Desse modo, é relevante compreender todas as vicissitudes que perpassam o comportamento humano.

3 A PSICOPATIA

Ao longo dos avanços sobre o estudo da natureza humana, especificamente, a psique e as questões biológicas, observa-se que pontos precisos nessas investigações convergem e, por meio de sua análise, podem ser desenvolvidos como a análise da personalidade.

Trindade (2010), refere-se a personalidade como uma característica individual e modelos de pensamento, sentimento e comportamento, ela é interna, reside no indivíduo, sempre é absolutamente manifestada, e possui componentes comportamentais e interpessoais, ou seja, através do tempo e das situações que se nota as características comportamentais. (Trindade, 2010 *apud* Clara, 2017, online)

Na modernidade, ao relacionar a personalidade a doenças ou transtornos psiquiátricos é possível observar sua relação intrínseca, fato pelo qual acaba por justificar, na maioria dos casos, o comportamento do indivíduo ademais de sua repercussão no seio social.

Nesse sentido, ao correlacionar esses pontos - personalidade, fato biológico e comportamento social - foi possível, na modernidade, a diferenciação da psicopatia e do transtorno de personalidade antissocial (sociopatia).

Para Mirabete e Fabbrini (2010), a evolução das ciências da saúde, considerando a psicopatia como um transtorno de personalidade antissocial. É mais adequado considerar a psicopatia como um transtorno de personalidade, pois exige uma condição mais séria de desarmonia na formação da personalidade. (Mirabete e Fabbrini, 2010 *apud* Clara, 2017, online)

Sendo assim, com base em manuais como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais (DSM, 2023), a psiquiatria explica que a psicopatia, muitas vezes, é entendida como sinônimo do Transtorno de Personalidade Antissocial, também chamado de sociopatia. No entanto, apesar de vir descrito no DSM, muitos acreditam que esse transtorno enquadra-se de maneira mais efetiva como uma doença mental, porém, este configura-se como um transtorno de personalidade.

Nesse contexto, autores como Ana Beatriz Barbosa em seu livro *Mentes Perigosas*, o psicopata mora ao lado sustenta:

Em face de tantas divergências, todas essas nomenclaturas resumem-se em uma só palavra: psicopata e, diante disso, definem um perfil transgressor. É importante ressaltar que o termo psicopata pode dar a falsa impressão de que se trata de indivíduos loucos ou doentes mentais. No entanto, em termos médico-psiquiátricos, a psicopatia não se encaixa na visão tradicional das doenças mentais. Esses indivíduos não são considerados loucos nem

apresentam algum tipo de desorientação. Seus atos criminosos não provêm de uma mente adoecida, mas sim de um raciocínio frio e calculista combinado com uma total incapacidade de tratar as outras pessoas como seres humanos pensantes e com sentimentos. (Silva, 2018, p.42)

Desse modo, a autora destaca, portanto, que o psicopata não age por impulsos provenientes de um transtorno mental convencional, mas por uma lógica racional e insensível. Sua frieza emocional e ausência de empatia revelam uma personalidade estruturalmente desviante, o que torna o julgamento de sua responsabilidade jurídica um desafio, principalmente quando se busca compreender até que ponto há consciência e intenção em suas ações.

Ademais, de acordo com Robert Hare (2013), o traço essencial dos psicopatas é a falta de empatia emocional, visto que na maioria das vezes tem empatia intelectual, ou seja, consegue se colocar no lugar do outro e detectar o que sente. No entanto, isso não lhes causa nenhum sentimento ou emoção.

Com isso, ao se falar no caráter antissocial este se diz respeito à presença de desprezo caracterizado também por uma tendência persistente de realizar ações que violam os direitos dos outros, podendo envolver mentiras, manipulações, violências e crimes. Há também a capacidade de manipular situações, cenários, ludibriar pessoas e atribuir culpa para a vítima, invertendo os papéis de responsabilidade.

Para tanto, quando detém-se as peculiaridades sob o diagnóstico de psicopatia observa-se que os psicopatas, apesar de apresentarem a ausência de empatia, existência de manipulação e comportamentos antissociais, geralmente mantêm plena consciência do que estão fazendo. Eles entendem o caráter ilícito de suas ações, mas não sentem culpa. Os delitos praticados pelos psicopatas, em geral, são executados com requintes de crueldade, tendo em vista que eles não têm afeição por outro ser humano. Logo, os psicopatas são considerados amorais, ou seja, são desprovidos de senso moral, que não levam em consideração os preceitos morais, são indiferentes, insensíveis, calculistas, frios e não sentem arrependimentos.

Trindade (2010), apresenta algumas características principais da psicopatia:

- a) Relacionamento com os outros: Em se tratar do relacionamento entre pessoas, esses indivíduos costumam ser arrogantes, presunçosos, egoístas, dominantes, insensíveis, superficiais e manipuladores.
- b) Afetividade: Em relação a afetividade, os indivíduos são incapazes de estabelecer vínculos afetivos profundos e duradouros com as outras pessoas, não possuem empatia, remorso ou sentimento de culpa.
- c) Comportamento: Em relação ao comportamento, eles são agressivos, impulsivos, irresponsáveis e violadores das convenções e das leis, agindo com desrespeito pelos direitos dos outros. (Trindade, 2010 *apud* Clara, 2017, online)

4 DA CULPABILIDADE

Observa-se que a análise de casos clínicos e sua relação quanto ao cenário jurídico caracteriza-se sob uma temática complexa e ambígua quando analisada sob a ótica do âmbito jurídico internacional e nacional uma vez que esses eventos, como casos de psicopatia, que entrelaçam aspectos psicossociais estão mais amplamente em evidência a partir do século XIX com o avanço nos estudos sobre a psique, a biologia e o comportamento humano.

Especificamente sob a ótica da psicopatia em relação ao âmbito jurídico, segundo

Abreu

a psicopatia não consiste em nenhuma doença mental, perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o que afastaria os chamados elementos integradores causais da imputabilidade. Além disso, haveria plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, bem como, de determinar-se de acordo com esse entendimento, elementos integradores consequenciais. (Abreu, 2013, p.184)

E Oliveira e Mattos (2011) complementam que

[...] a psicopatia é o evento clínico de maior destaque no sistema jurídico penal, o comportamento de criminosos diagnosticados como psicopatas difere significativamente dos criminosos comuns. Os psicopatas são considerados criminosos com maiores possibilidades de incidirem na reincidência criminal, pois ele não costumam apresentar resposta suficiente no tratamento de sua reabilitação para voltar ao convívio social. (Oliveira & Mattos, 2011 *apud* Clara, 2017, online)

Sob essa perspectiva, houve a necessidade de fundamentar conceitos como o de culpabilidade na qual se detém sobre a responsabilização do agente pela prática de um delito. Logo, a culpabilidade, de maneira simplista, é a reprovabilidade do comportamento ilícito do autor de um crime, sendo o juízo que recai sobre a conduta do agente que, ao cometer um ato contrário à lei, tinha a capacidade de agir de forma diferente. Tratando-se, portanto, em saber se aquele que praticou um fato típico e ilícito (injusto penal) pode ser responsabilizado criminalmente.

Para tanto, autores como Muñoz fundamentam que “ a imputabilidade surge como uma limitação da responsabilidade penal daquelas pessoas que tinham as faculdades psíquicas mínimas para participarem integralmente da vida de relação social.” (Muñoz, 1988, p.137 *apud* Gardenal, 2018, p.21).

Com isso, a compreensão da culpabilidade no direito penal acarreta uma implicação de suma importância para a disciplina jurídica, conforme enfatizado pelo renomado jurista Greco ao afirmar que “Culpabilidade diz respeito ao juízo de censura, ao juízo de reprovabilidade que se faz sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente” (Greco, 2017, p. 139).

Assim, o conceito de culpabilidade por estar em constante atualização a fim de conciliar a análise legislativa ao comportamento humano nos quais ainda apresentam pressupostos complexos; este conceito, resumidamente, desenvolve-se por três pilares: a imputabilidade, a possibilidade de conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa; para, assim, caso o agente possua tais elementos este possa a vir responder por um crime.

Vale ressaltar que, de acordo com a teoria tripartida, a teoria majoritária no Brasil, enxerga a culpabilidade como um dos elementos do crime. Sendo elas: tipicidade, ilicitude e culpabilidade, ou seja, na falta de qualquer um desses elementos, não haverá crime. Diferentemente do que ocorre nos dois primeiros elementos (fato típico e ilicitude), o qual se analisa o fato, na culpabilidade, o objeto de estudo não é o mais o fato, mas sim o agente.

Em síntese, sobre o instituto da culpabilidade pode-se estabelecer que, primeiro, prevalece o conceito normativo da culpabilidade, vista como um juízo de reprovação que recai sobre o agente de um fato ilícito, o qual, consciente da ilicitude, podia agir conforme o direito e não o faz. Como desdobramento de tal conceito, emergem suas três

funções: a culpabilidade como fundamento da pena, como limite da punição Estatal e como fator de mensuração da penalidade aplicada. (Gardenal, 2018, p.21)

Desse modo, algumas teorias surgiram ao longo das décadas para tratar sobre a culpabilidade no decorrer do desenvolvimento da dogmática jurídico penal. Assim, existem três teorias principais a respeito da Culpabilidade: A teoria psicológica, (usada pelos causalistas), a Teoria Psicológica Normativa (apresenta relação subjetiva e agrega elementos normativos) e, por último, a Teoria Normativa Pura.

Para o presente estudo, detém-se, de modo mais específico, a Teoria Normativa Pura, uma vez que esta aborda a culpabilidade apenas por elementos normativos de valoração da conduta do agente a fim de saber se é reprovável ou não, buscando não relacionar a conduta ao caráter subjetivo entre o autor e o fato. Logo, o dolo e a culpa não estão mais na culpabilidade, eles migraram para dentro do fato típico, especificamente para dentro da conduta. Dessa maneira, é na conduta que será avaliado se ocorreu de maneira culposa ou dolosa.

Dito isso, vale ressaltar que a Teoria Normativa Pura desdobra-se em extremada e limitada. E o Código Penal adota a Teoria Normativa Pura Limitada, defendendo que a culpabilidade é composta pela imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

5. DA IMPUTABILIDADE DOS PSICOPATAS

Sob o pilar da imputabilidade, formador do conceito de culpabilidade este entende-se como

A plena capacidade (estado ou condição) de culpabilidade, entendida como capacidade de entender e de querer, e, por conseguinte, de responsabilidade criminal (o imputável responde pelos seus atos). Costuma ser definida como o “conjunto das condições de maturidade e sanidade mental que permitem ao agente conhecer o caráter ilícito do seu ato e determinar-se de acordo com esse entendimento (Prado, 2014, p.12)

Assim, a Imputabilidade Penal do agente busca entender o caráter ilícito do fato ou, ainda, o entendimento quanto à época do fato, bem como, a capacidade de discernimento e de autodeterminação sobre o evento.

Assim, sob os eventos desenvolvidos por agentes psicopatas, observa-se que, por muitos anos, esses crimes apresentavam certo caráter de semi-imputabilidade, visto que a relevância sobre a análise do caso clínico - diagnóstico do transtorno apresentado pelo agente do crime - detinha mais propriedade que a análise do evento propriamente analisado fato pelo qual fundamentava essa prática para grandes doutrinadores. Conforme Guilherme de Souza Nucci, cabia ao psiquiatra no laudo psiquiátrico apontar a semi-imputabilidade, a imputabilidade ou a inimputabilidade do acusado (Nucci, 2014, p.460).

No entanto, tal prática tornou-se imprópria visto que sob os estudos psiquiátricos e de personalidade observou-se que os psicopatas não são tecnicamente considerados inimputáveis pelo simples fato de possuírem um transtorno de personalidade. Como dito no início, ao contrário de indivíduos com doenças mentais graves, como a esquizofrenia, que podem ser considerados incapazes de entender ou controlar suas ações, os psicopatas, em geral, compreendem perfeitamente o que é certo ou errado segundo a lei, ou seja, a distinção entre comportamento moral e amoral. Logo, a grande dificuldade para os psicopatas reside em controlar seus impulsos e agir de acordo com as normas sociais.

Por essa razão, tratar os psicopatas como imputáveis, ou seja, capazes de responder pelos seus crimes tornou-se, sob o entendimento contemporâneo psicossocial, crucial para a instauração da eficiência e justiça na aplicação do código penal.

Não obstante, vale salientar que na contemporaneidade ainda há discussões sobre a possibilidade de redução de pena, com base no fato de que o transtorno afeta sua capacidade de controle e autodeterminação, porém não desqualifica a capacidade de entendimento do fato.

Para tanto, a jurisprudência brasileira, especialmente nas decisões do Supremo Tribunal de Justiça(STJ) e do Supremo Tribunal Federal(STF), acata laudos psiquiátricos e tende a tratar psicopatas como imputáveis, reforçando a ideia de que esses indivíduos possuem domínio sobre seus atos e têm a capacidade de entender a ilicitude de seus atos; portanto, devem ser responsabilizados criminalmente.

Contudo, mesmo o STJ e o STF apresentando este entendimento esta prática acaba

por abrir precedentes que demonstram certa dificuldade em classificar psicopatas como inimputáveis, a menos que estejam associados a quadros mentais mais graves. Assim, dar-se-á a condenação por meio de prisões com base na compreensão do que o agente do crime sabia - o que estavam fazendo - vinculando o caráter de ilegalidade sobre suas ações; logo, estes podem ser processados e condenados normalmente, já que têm a capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações e o Estado responde a esses indivíduos principalmente com penas privativas de liberdade, ou seja, o encarceramento.

No entanto, como a psicopatia não é tratada como uma doença mental que retire inteiramente a capacidade de entendimento e autodeterminação, o psicopata não se beneficia da inimputabilidade penal (art. 26 do CP), o que significa que dificilmente se aplicará uma medida de segurança com internação em hospital psiquiátrico em lugar da pena tradicional. No entanto, casos extremos, onde o transtorno atinge níveis mais graves, poderiam permitir discussões sobre a aplicação de uma inimputabilidade parcial.

Assim, há uma corrente doutrinária e jurisprudencial que defende a diminuição da pena (imputabilidade diminuída) com base na psicopatia. Logo, a redução da capacidade de autocontrole e a impulsividade do psicopata podem ser utilizadas como fatores atenuantes na dosimetria da pena, na qual aplicando o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal este permite a redução da pena quando o agente possui uma capacidade mental reduzida, mas não completamente comprometida:

Parágrafo único do art. 26 – A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Brasil,1940, online)

Portanto, em casos excepcionais nos quais o infrator enquadra-se com caso clínico de psicopatia, além da aplicação de medidas de segurança como redução de pena ou acompanhamento clínico por meio de terapias e medicação. Em situações mais graves, onde o transtorno de personalidade antissocial do psicopata seja combinado com outra perturbação mental mais severa ainda há a possibilidade remota na aplicação de medidas de segurança mais enérgicas - casos cuja periculosidade do agente seja vista como algo que transcende a simples punição penal - necessitando, desse modo, de um acompanhamento mais restrito, como a internação em locais especializados, hospitais psiquiátricos.

6. DA PROTEÇÃO

Quanto à perspectiva de cuidado e proteção sob o direito do infrator observa-se que

o Estado em relação aos psicopatas transgressores busca equilibrar um complexo equilíbrio entre segurança pública, justiça penal e tratamento adequado dessas pessoas dentro do sistema jurídico, bem como, de saúde; pois, vale ressaltar que os psicopatas transgressores, ou seja, indivíduos que, além de apresentarem traços de psicopatia, cometem crimes, apresentam um desafio particular ao Estado, visto que demandam de uma necessidade na qual assegura uma abordagem que lide com sua periculosidade ao seio social ademais da necessidade de responsabilizar o agente do crime através da responsabilidade penal e os seus direitos fundamentais.

Nesse ínterim, o Estado também deve garantir que a responsabilidade penal seja aplicada de forma proporcional ao nível de culpabilidade do indivíduo. Para tanto, essa proteção envolve a necessidade de responsabilização penal, a aplicação de medidas de segurança e, em alguns casos, o monitoramento ou tratamento pós-pena.

Assim, deve ser atrelada a necessidade do Estado a função de proteção à sociedade, bem como, o equilíbrio dessa proteção sob a ótica dos direitos fundamentais dos transgressores, garantindo que o tratamento seja justo e proporcional à necessidade do caso.

Outro ponto a ser debatido vincula-se às políticas de vigilância e as penas mais restritivas para esses indivíduos, visto que estas podem induzir o crescimento de ações imorais por parte do transgressor à medida que os desafios da psicopatia no sistema penal se tornam mais evidentes. Assim, o amparo do Estado relativo a esses transgressores é respeitar os direitos fundamentais de qualquer indivíduo, incluindo o direito à dignidade, à saúde e ao tratamento justo, ao mesmo tempo, que o Estado deve conciliar esses direitos com o seu dever de garantir a segurança da coletividade e a aplicabilidade de pena adequada ao transgressor.

Por isso, as políticas públicas precisam ser equilibradas, oferecendo o devido processo legal e o tratamento justo, ao mesmo tempo que protege a sociedade de comportamentos reincidentes e potencialmente perigosos desses indivíduos.

7. DA REINserÇÃO

A ressocialização de um infrator é um dos objetivos principais do sistema penal brasileiro, visto que este fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana e, com isso, na tentativa de reintegrar o indivíduo ao convívio social.

No entanto, a psicopatia é um transtorno de personalidade que não responde positivamente aos tratamentos convencionais de ressocialização tornando-se sua

ressocialização extremamente difícil, uma vez que o transtorno em si não é passível de cura, controle por meio de terapia tradicional ou de medidas educacionais/reeducativas.

Assim, psicopatas, ao serem soltos, tendem a reincidir comportamentos criminosos devido à sua personalidade antissocial e à ausência de mecanismos internos de controle moral.

Contudo, diante da limitação de 40 anos para o cumprimento da pena, o sistema penal brasileiro enfrenta um dilema: embora o tempo de prisão represente a punição e, em teoria, sirva para a ressocialização, o tratamento de psicopatas reincidentes em crimes graves, como homicídios, violência sexual ou tortura, requer uma abordagem diferenciada.

Os transtornos de personalidade, sobretudo o tipo antissocial, representam verdadeiros desafios para a psiquiatria forense. Não tanto pela dificuldade em identificá-los, mas, sim, para auxiliar a Justiça sobre o lugar mais adequado desses pacientes e como tratá-los. Os pacientes que revelam comportamento psicopático e cometem homicídios seriados necessitam de atenção especial, devido à elevada probabilidade de reincidência criminal, sendo ainda necessário sensibilizar os órgãos governamentais a construir estabelecimentos apropriados para a custódia destes sujeitos (Nucci, 2014, p. 424).

Nesse contexto, a reiteração delitiva é uma preocupação constante nesses casos, já que, mesmo após cumprir a pena máxima, os psicopatas continuam a ser uma ameaça à sociedade.

Sob esse viés, estudos contemporâneos sobre a psicopatologia forense indicam que esses indivíduos têm uma alta probabilidade de reincidência, o que compromete a segurança pública, especialmente após sua libertação. Assim, o limite de 40 anos não oferece uma resposta adequada à proteção da coletividade quando se trata de criminosos com psicopatia, pois, ao final desse período, o indivíduo pode ser liberado sem estar efetivamente recuperado ou controlado, representando perigo constante.

O psicopata criminoso, apesar de ser considerado imputável, demonstra um padrão persistente de comportamento criminoso e uma resistência à correção de aprendizado. Medidas educacionais e coercitivas parecem não ter efeito sobre eles, pois continuam a usar suas habilidades manipulativas para obter vantagens pessoais dentro do sistema prisional (Garcia, 1979, online).

Nesse sentido, o potencial de ressocialização acaba por ser restrito em casos de indivíduos diagnosticados com psicopatia, em razão das características intrínsecas do transtorno e da elevada probabilidade de reincidência criminal fato pelo qual acaba por comprovar à necessidade de reformas legislativas que abordem de maneira mais detalhada as especificidades da psicopatia no contexto do Direito Penal brasileiro.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A imputabilidade penal dos psicopatas transgressores constitui um dos temas mais complexos e sensíveis do Direito Penal contemporâneo, não obstante o cenário jurídico brasileiro uma vez que este tipo de transgressão exige a articulação entre os saberes jurídicos, psiquiátricos e ético-sociais.

Assim, ao longo deste estudo, ficou evidente que, embora os psicopatas compreendam plenamente a ilicitude de seus atos, sua reduzida capacidade de autodeterminação e sua tendência à reincidência colocam em xeque a eficácia das respostas penais tradicionais uma vez que a ausência de remorso, empatia e sensibilidade moral, somada à frieza e ao comportamento manipulador, dificulta não apenas a responsabilização proporcional, mas, sobretudo, a aplicação de políticas de ressocialização genuinamente eficazes.

Portanto, verificou-se que o sistema jurídico brasileiro, ao adotar a Teoria Normativa Pura Limitada da culpabilidade acaba por manter os psicopatas, em regra, no campo da imputabilidade plena. No entanto, a aplicação do parágrafo único do art. 26 do Código Penal tem sido uma alternativa explorada pela doutrina e jurisprudência para mitigar a pena, reconhecendo parcialmente as limitações comportamentais desses indivíduos.

Ainda assim, a legislação atual carece de dispositivos específicos que levem em conta a natureza persistente e resistente à correção do transtorno de personalidade antissocial.

Adicionalmente, a carência de dispositivos legislativos mais eficazes foi possível observar que o Estado enfrenta dificuldades não apenas em punir, mas também em proteger a sociedade e garantir os direitos fundamentais do transgressor. Logo, a resposta estatal precisa ser reformulada à luz da ciência e da realidade prisional brasileira, pois as medidas de segurança, quando aplicadas, mostram-se insuficientes diante da periculosidade elevada e da ineficácia das terapias convencionais nesse público.

Por fim, a ideia de reinserção, embora central no discurso penal humanista, mostra-se extremamente limitada nos casos de psicopatia, visto que a taxa elevada de reincidência, o desinteresse por mudança de conduta e a manipulação do sistema demonstram que o modelo de execução penal atual não consegue atingir esse grupo com efetividade.

Diante disso, torna-se imprescindível repensar a legislação penal, as políticas de custódia e os critérios de avaliação psiquiátrica, a fim de assegurar tanto a justiça individual quanto a proteção coletiva para, dessa forma, o enfrentamento jurídico da psicopatia efetive-se por meio de uma resposta complexa, interdisciplinar e evolutiva — à altura dos riscos que essa condição representa à ordem social e à própria ideia de justiça penal.

REFERÊNCIAS

ABREU, Michele Oliveira de. Da imputabilidade do Psicopata. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013. P. 184. In PIMENTEL, Vanessa Miceli de Oliveira. **Psicopatia e direito penal** – o lugar do autor psicopata dentro do sistema jurídico-penal. Disponível em: <http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17068 > Acesso em: 05 março 2025

AGÊNCIA SENADO, 2010. **Psicopatia**: transtorno começa na infância ou começo da adolescência. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2010/04/19/psicopatia-transtorno-comeca-na-infancia-ou- comeco-da-adolescencia>>. Acesso em: 15 maio. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 março. 2025.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm > . Acesso em: março 2025.

BRASIL. Projeto de lei nº, de 2010. Altera a Lei nº 7.210, de 1984, (**Lei de Execução Penal**). Disponível em:< <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/737111.pdf>>. Acesso em: 14 maio. 2025.

CLARA, Thays. Aspectos históricos da psicopatia. **Jusbrasil**, 2017. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/aspectos-historicos-da-psicopatia/530180428>>. Acesso em: 15 maio. 2025

GARCIA, Iris Aparecida Pedrosa. A culpabilidade no Direito Penal, **Jusbrasil**, 2018. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-culpabilidade-no-direito-penal/599378435>>. Acesso em: 15 maio. 2025 GARCIA, J. Alves. **Psicopatologia forense**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. GARDENAL, Izabela Barros. Evolução Histórica do Psicopata na Sociedade. **Jusbrasil**, 2018. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/evolucao-historica-do-psicopata-na-sociedade/604499552>>. Acesso em: 15 maio. 2025.

GRECO, Rogério. **Código Penal Comentado**, 11ª Ed. Nitéroi: Impetus, 2017

HARE, Robert D. **Sem consciência**: o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. Artmed, São Paulo, 2013.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de direito Penal** – 10. Ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014.

PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito Penal brasileiro. 13 ed. São Paulo: **Revista dos Tribunais**. 2014.

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. **Mentes perigosas**: o psicopata mora ao lado. Principium - Globo Livros, 2018.

SOUSA, Carlos Eduardo Batista de; MATTOS, Marselle Soares dos Santos Klem de. PSICOPATIA: BASES NEUROBIOLÓGICAS E INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS. **Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria**. 2021 Jan./Abr;25(1):31-51. Disponível em: <<http://www.revneuropsiq.com.br> > Acesso em: 13 maio.2025.

